

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA 5-8- SINIF O'QUVCHILARIDA TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH

Suyunov G'ayrat Nasullayevich

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi Qiziltepa tumani

ixtisoslashtirilgan maktabi o'qituvchisi

suyunov.gayrat@inbox.ru. Tel:99.075-66-03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617090>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografiya darslarini yanada samarali tashkil qilish, o'quvchilarning geografiya faniga qiziqishlarini oshirish, darslarda o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga geografik bilimlarni soddaroq tarzda yetkazib berish haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'z. Geografik topishmoq, kim ko'p ma'lumot aytadi, raqamlar so'zlaganda, Nima uchun?, orqada qolmang, o'rninni top, geografik she'rlar mazmunlidars kaliti.

Jahonda fan va texnika taraqqiyotining jadallik bilan amalga oshishi, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday o'zgarishlar glo-ballashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, o'z nav-batida, ta'lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo'yimoqda. Shuningdek, ta'lim tizimida so'ngi bir yilda yetmishga yaqin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qaror, farmon va farmoyishlari qabul qilindi. Bu tom ma'noda, ta'lim tizimida o'zgarishlar va yangilanishlar jarayonini boshlab berdi. Jumladan, "Umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy - axloqiy va intellektual rivojlan-tirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv - tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va metodlarini joriy etish" ¹ kabi qator vazifalar belgilab berildi.

Haqiqatdan ham, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining milliy metodologiyasini takomillashtirish, rivojlangan davlatlarning o'qitish metodikalarini o'rganish va milliy qadriyatlarimiz singdirilgan metodik asoslarini tashkil etish, raqamli va keng formatli masofaviy ta'lim metodlarini o'zlashtirish bugungi taraqqiyot darajasi bilan uzviy alo - qador. Maktablar oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri — yuqori malakali, o'z sohasining bilimdoni bo'lgan o'qituvchilar bazasini shakllantirish bilan birga, metodo-logiyaning to'g'ri tashkil etilishi, tanlangan texnologiya va metodlarning mavzularga muvofiqligini ta'minlashdir. Metodologiyani rivojlantirish o'quvchilarning muayyan nazariy bilimlarini puxta o'zlashtirishga, vaqtni tejashga, har bir o'quvchini faollikka undashga, ularning erkin va mustaqil fikrlash layoqatini hamda o'z fikrini himoya qila- olish ko'nikmalarini shakllanishiga olib keladi. Ayniqsa, bugungi o'quvchi yoshlarning ilm o'rganishga chanqoqligi, mustaqil, ilmiy- ijodiy izlanishlari, innovatsion g'oyalarga

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil 29 apreldagi " O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

nisbatan cheksiz qiziqishi – o'z-o'zidan dunyo munosabatlarida yangi dunyo munosa-batlar paydo qilishga, ta'limning yanada yangi qirralarini kashf etishga, xalqaro tajribalar asosidagi o'qitish metodikalarini o'qituvchilarga o'rgatishga, o'quv jarayonini zamonga mos shaklda

tashkil etishga undaydi. Ta'lim muassasalarida amaliy faoliyat tajribasini tarkib toptirish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish, ijtimoiy hayotga samarali tayyorlash jarayonlarini tashkil etish va pedagoglar kompetentligini rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish orqali o'quvchilarni hayotga tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

“Umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish ”² kabi vazifalar belgilab berildi.

Geografiya darslarida o'quvchilarning qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida darslarni qiziqarli tashkil qilish maqsadga muvofiq. Ba'zi o'qituvchilar o'quvchilarning darslarga befarqligidan, ko'proq vaqtini telefon, kompyuter oldida o'tkazishini aytib nolishadi. Buning sababi, ehtimol o'qituvchilarning darslarni qiziqarli tashkil qila olmayotganligidamikan deb o'ylab qoladi kishi.

Quyida geografiya darslarini samaradorligini oshirishda foydalanish mumkin bo'lgan dars metodlarini keltirib o'tmoqchiman:

1. “ GEOGRAFIK TOPISHMOQ ”
2. “ RAQAMLAR SO'ZLAGANDA ”
3. “ KIM KO'P MA' LUMOT AYTADI ? ”
4. ” NIMA UCHUN ? ”
5. ” ORQADA QOLMANG ! ”
6. ” MAVZU MA'LUMOTLARINI HAYOT BILAN BOG'LASH”
7. “ ZAKOVATLI O'QUVCHI “
8. “ KO'RGAZMALI “
9. “ O'RNINGNI TOP ! ” metodlari .
- 10.” GEOGRAFIK SHE`RLAR MAZMUNLI DARS KALITI ”

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil 29 apreldagi “ O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son Farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

Samarali o'rganishning yetti siri

1 – sir – juda qiyin materialni o'rganishda dastlabki 20 daqiqadan optimal samarali foydalanish

2- sir – sinfdagi g'alaba

3 – sir – nazariyani amaliyot bilan bog'lash

4 – sir – tasavvur qilish

5- sir – samarali takrorlash

6- sir – muntazam harakatlar

7- sir – bilish olishni to'g'ri tizimlashtirish

Yuqorida berilgan metodlarni qo'llashda o'qituvchilarning ijodkorligi, sinflarni o'ziga xosligi, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib yanada samarali foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5712-son Farmoni. – T. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-sonli Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.02.2020 y., 07/20/4623/0220-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6-noyabrdagi " Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida "gi PQ-4884-sonli Qaror.
4. B. Xodjayev " Metod, usul va texnologiya ... mazkur tushunchalarni farqlay olasizmi? . Ma`rifat. – T.: 2018.
5. Rafiqov V. Qiziqarli geografiya. T. 2010. 120
6. Yo'ldoshev J.G, Usmonov S.A " Pedagogik texnologiya asoslari " T. "O`qituvchi ". 2004